

Citavi Sicherungen

Im Folgenden finden Sie Informationen, um Ihre bisherigen Citavi Projekte zu sichern bzw. in ein neues Programm zu überführen. Sie finden unter der Kapitelüberschrift jeweils eine kurze Erläuterung zur Funktion. Bitte prüfen Sie sorgfältig, welche der Funktion(en) für Sie notwendig sind.

Inhalt

A. Citavi-Projekt exportieren.....	1
B. Ausführliche Metadaten und zugewiesene Kategorien und Gruppen sichern.....	3
C. Zitate und Kommentare sichern.....	4
D. RIS-Datei in Zotero öffnen.....	5
E. Projekte sichern, um sie mit einer anderen Citavi-Lizenz wieder öffnen.....	7

A. Citavi-Projekt exportieren

Nutzen Sie dieses Vorgehen, wenn Sie Ihr Citavi-Projekt sichern und in ein anderes Literaturverwaltungsprogramm wie Zotero überführen möchten. Beachten Sie, dass nur Metadaten der Titel und Anhänge exportiert werden. Beachten Sie zum Export von ausführlichen Metadaten, zugeordneten Gruppen und Kategorien die Informationen in Abschnitt B bzw. von Zitaten und Kommentaren in Abschnitt C.

1. Öffnen Sie Ihr Citavi-Projekt.
Beachten Sie: Jedes Projekt muss separat gesichert werden.
2. Rufen Sie im Menü „Datei“ die Funktion „Exportieren“ auf.

3. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Alle XX Titel in diesem Projekt“ und klicken Sie auf „Weiter“.

4. Wählen Sie im nächsten Schritt „RIS“ als Format aus und klicken Sie auf „Weiter“.

5. Wählen Sie im nächsten Schritt „Eine Textdatei erstellen“ aus und klicken Sie auf „Durchsuchen“. Nach Auswahl des Speicherortes der Sicherungsdatei klicken Sie auf „Weiter“.

6. Wählen Sie im nächsten Fenster „Nein“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

7. Schließen Sie den Export ab. Sie finden die exportierte Datei im RIS-Format anschließend im zuvor gewählten Ordner.

8. Nutzen Sie das unter Abschnitt D beschriebene Vorgehen, um die aus Citavi exportierte RIS-Datei in Zotero zu importieren. Löschen Sie die Citavi-Projekte bitte erst nach erfolgreichem Import!

Wir empfehlen außerdem das in Abschnitt C und D beschriebene Vorgehen, um die ausführlichen Metadaten der Titel, zugewiesene Kategorien und Gruppen sowie Zitate und Kommentare noch einmal separat zu speichern.

B. Ausführliche Metadaten und zugewiesene Kategorien und Gruppen sichern

Nutzen Sie dieses Vorgehen, um ausführliche Angaben wie Metadaten, sowie zugewiesene Kategorien und Gruppen zu sichern.

1. Wählen Sie in Ihrem Citavi-Projekt alle Titel aus.

2. Wählen Sie im Menü die Funktion „Tabelle“ aus.

In der anschließenden tabellarischen Übersicht erhalten Sie eine Übersicht aller Titel des Projektes.

- Bestimmen Sie nun die notwendigen Spalten und damit die Informationen, die sie archivieren möchten.

- Speichern Sie die Tabelle abschließend als Excel (.xlsx) und prüfen Sie die Daten.

C. Zitate und Kommentare sichern

Nutzen Sie dieses Vorgehen, um Zitate und Kommentare zu sichern.

- Öffnen Sie Ihr Citavi-Projekt.
Beachten Sie: Jedes Projekt muss separat gesichert werden.
- Gehen Sie in den Arbeitsbereich „Wissen“ und wählen Sie im Menü unter „Skript“ die Funktion „Skript speichern“ aus.

- Wählen Sie anschließend Dateiname und Speicherort aus.

Sie erhalten ein Word-Dokument mit der Liste aller Zitate und Kommentare. Die Liste wird geordnet nach zugewiesener Kategorie bzw. Anordnung in Citavi. Die Zitate und Kommentare enthalten einen Nachweis im eingestellten Zitierstil. Am Ende des Dokumentes befindet sich ein Literaturverzeichnis.

D. RIS-Datei in Zotero öffnen

Nutzen Sie dieses Vorgehen, um die aus Citavi exportierte RIS-Datei in Zotero zu exportieren. Informationen zu Zotero finden Sie u. a. unter https://zenodo.org/communities/zotero_bib_thab

1. Öffnen Sie die Software Zotero.
2. Rufen Sie im Menü „Datei“ die Funktion „Importieren“ auf.

3. Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Einer Datei (BibTeX, RIS, Zotero RDF, etc.)“ und klicken Sie auf „Next“.

4. Wählen Sie Ihre aus Citavi exportierte RIS-Datei aus.

5. Wählen Sie im nächsten Fenster die folgenden Optionen aus und klicken Sie abschließend auf „Next“.

- „Importierte Sammlungen und Einträge in neue Sammlungen einstellen“
- „Dateien in den Zotero-Speicherordner kopieren“

Sie erhalten im nächsten Schritt, den Hinweis zur Anzahl der importierten Titel.

6. In Zotero wird Ihnen nun eine Sammlung erstellt. Die Sammlung enthält die aus Citavi exportierten Metadaten und Anhänge.¹

¹ Nicht importiert werden in Citavi vergebene Kategorien und Gruppen, gespeicherte Zitate und Kommentare. Beachten Sie hierzu Abschnitt B und C.

Prüfen Sie,

- ob die Sammlung alle Titel enthält.
- ob die importierten Angaben der Titel vollständig und korrekt sind.
- ob die Eintragsart (Art des Dokumentes) korrekt zugeordnet wurde.

E. Projekte sichern, um sie mit einer anderen Citavi-Lizenz wieder öffnen

Nutzen Sie dieses Vorgehen, um für Ihre Citavi-Projekte eine Projekt- oder Archivkopie zu erstellen, um diese mit einer anderen Citavi-Lizenz später wieder zu öffnen.

Nutzen Sie die Projektkopie, wenn Sie das Projekt später wieder in Citavi öffnen und bearbeiten wollen.

Nutzen Sie die Archivkopie (mit oder ohne Anhänge), wenn Sie das Projekt später wieder in Citavi öffnen, aber keine Änderungen mehr vornehmen möchten.

Beachten Sie, dass sowohl Projekt- als auch Archivkopie lokal auf dem PC gespeichert werden sollten.

1. Öffnen Sie Ihr Citavi-Projekt.

Beachten Sie: Jedes Projekt muss separat gesichert werden.

2. Rufen Sie im Menü „Datei“ die Funktion „Dieses Projekt“ auf.

- Wählen Sie „Projektkopie speichern...“ aus und gehen Sie weiter zu Schritt a), um eine Projektkopie anzulegen.
- Wählen Sie „Archivkopie lokal speichern...“ und gehen Sie weiter zu Schritt b), um eine Projektkopie anzulegen.

a) Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Lokale Projektkopie speichern“, vergeben Sie einen Titel und klicken Sie auf „Weiter“.

Wählen Sie anschließend „Das Cloud-Projekt behalten“ und klicken Sie auf „Weiter“.

Die Projektkopie wird in Ihrem lokalen Citavi-Ordner gespeichert. Dieser liegt unter Windows in der Regel unter Dokumente/Citavi 6/Projects.

Im Ordner befindet sich eine Citavi-Projekt-Datei, mit der sich der gespeicherte Stand des Projektes wieder öffnen und weiter bearbeiten lässt. Erstellen Sie ggf. eine weitere Back-Up-Datei.

b) Wählen Sie den Speicherort Ihrer Archivkopie. Als Standard ist i. d. R. der lokale Citavi-Ordner unter Dokumente/Citavi 6/Backup eingerichtet.

Im Ordner befindet sich eine Citavi-Projekt-Archiv-Datei, mit der sich der gespeicherte Stand des Projektes wieder öffnen, aber nicht weiter bearbeiten lässt. Erstellen Sie ggf. eine weitere Back-Up-Datei.